

SHAXS PSIXOLOGIK HOLATLARINI O'RGANISH

Yerniyazova Feruza Qablaevna

Feruaerniyazova60@gmail.com

Madatova Sohiba Tursunboy qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Pedagogika fakulteti Psixologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18383272>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxs psixologik holatlarining shakllanishi, rivojlanishi va namoyon bo'lish xususiyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida shaxs individualligi, temperament, xarakter, hissiy holatlar hamda ijtimoiy muhitning shaxs psixologik holatlariga ta'siri yoritib beriladi. Shuningdek, jahon psixologiya fanida shaxs rivojlanishiga oid mavjud nazariy yondashuvlar tahlil qilinib, ularning amaliy ahamiyati asoslab beriladi. Maqolada shaxs psixologik holatlarini o'rganishda kompleks yondashuvning zarurligi ta'kidlanadi hamda amaliy mashg'ulotlar misolida shaxsiy rivojlanish jarayonining samaradorligi ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari ta'lim va tarbiya jarayonida shaxs bilan ishlash samaradorligini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: shaxs, psixologik holat, individuallik, temperament, xarakter, shaxs rivojlanishi, ijtimoiy muhit, psixologik nazariyalar, o'zini anglash, shaxsiy rivojlanish.

Shaxsning psixologik holatlari uning ichki ruhiy dunyosi, hissiy kechinmalari va aqliy faoliyati bilan uzviy bog'liq bo'lib, inson xulq-atvorining shakllanishi, qaror qabul qilish jarayoni hamda ijtimoiy munosabatlar tizimida muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir insonda psixologik holatlar individual xususiyatlar, temperament, hayotiy tajriba va ijtimoiy muhit ta'siri ostida shakllanadi va o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Shu bois shaxs psixologik holatlarini o'rganish zamonaviy psixologiya fanining dolzarb va muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda psixologiya fanida shaxsning ichki psixologik holatini aniqlash va tahlil qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shaxsning ruhiy holati uning stressga bardoshliligi, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyati va ijtimoiy moslashuv darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Psixologik holatlar ijtimoiy-madaniy sharoit, tarbiya, ta'lim va shaxsiy tajriba bilan bog'liq holda o'zgaruvchan bo'lib, ularni o'rganishda kompleks va tizimli yondashuvni talab etadi.

Shaxs psixologik holatlari inson individualligini aks ettiruvchi muhim omillardan biri bo'lib, u shaxsni boshqalardan ajratib turuvchi takrorlanmas psixologik xususiyatlar majmuasini ifodalaydi. Individuallik shaxsning temperament turi, xarakteri, qobiliyatlari, hissiy kechinmalari, motivlari va xulq-atvor uslublarining o'zaro uyg'unlashgan tizimi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu omillarning har biri shaxs psixologik holatlarining shakllanishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shaxs turli ijtimoiy vaziyatlarda faoliyat yuritir ekan, har bir vaziyatga mos ravishda turli ijtimoiy rollarni bajaradi, bu esa uning psixologik holatlarining vaziyatga bog'liq holda o'zgaruvchanligini ko'rsatadi.

Shaxs psixologik holatlarining shakllanishi genetik omillar hamda ijtimoiy muhit ta'sirining o'zaro uyg'unlashuvi natijasida yuzaga keladi. Jahon psixologiya fanida shaxs rivojlanishiga oid turli nazariy yondashuvlar mavjud bo'lib, ular shaxs psixologik holatlarini turli nuqtayi nazardan izohlaydi. Psixoanalitik yo'nalish vakili Zigmund Freyd shaxs xulq-atvorining asosiy manbai sifatida ongsiz biologik instinktlarni ko'rsatib, inson faoliyatida libido muhim o'rin tutishini ta'kidlagan. Erik Erikson shaxs rivojlanishini ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida

talqin qilib, shaxsiy identiklik tushunchasini ilgari surgan. Gumanistik psixologiya vakili Abraham Maslou esa shaxs rivojlanishini ehtiyojlar ierarxiyasi orqali tushuntirib, insonning psixologik yetukligi o'zini o'zi amalga oshirish bosqichiga erishish bilan belgilanadi, deb hisoblagan.

Tadqiqot jarayonida shaxs psixologik holatlarini o'rganishda kompleks va tizimli yondashuv qo'llanildi. Nazariy tahlil, taqqoslash, kuzatuv, refleksiya va o'z-o'zini baholash metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan amaliy mashg'ulotlar orqali nazariy bilimlarning amaliy samaradorligi tahlil qilindi. "Shaxsning shakllanishi va rivojlanishi" mavzusidagi mashg'ulot davomida talabalar o'z kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, qisqa va uzoq muddatli maqsadlar belgilash hamda shaxsiy rivojlanish rejasini ishlab chiqish imkoniga ega bo'ldilar. Mashg'ulot natijalari talabalar o'zini anglash darajasining oshganini va psixologik barqarorlikning mustahkamlanganini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, ta'lim va tarbiya jarayonida shaxs psixologik holatlarini hisobga olgan individual yondashuvni kuchaytirish, shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan psixologik mashg'ulotlarni muntazam tashkil etish, refleksiya va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirish tavsiya etiladi. Shuningdek, shaxs rivojlanishiga oid psixologik nazariyalarni integratsiyalashgan holda qo'llash shaxs psixologik holatlarini barqarorlashtirish va ijobiy yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, shaxs psixologik holatlarini ilmiy asosda o'rganish insonning ichki ruhiy jarayonlari, xulq-atvor motivlari va ijtimoiy moslashuvini chuqurroq anglash imkonini beradi. Individuallik, temperament, xarakter va ijtimoiy muhit shaxs psixologik holatlari shakllanishining asosiy omillari hisoblanadi. Nazariy tahlil va amaliy mashg'ulotlar uyg'unligi shaxsiy rivojlanish samaradorligini oshirib, ta'lim va tarbiya jarayonida shaxs bilan ishlash samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Zokirova N. R. Shaxs psixologiyasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020
2. <https://scientific-jl.org/tad/article/view/6355/6167>
3. Hasanboyev. J., To'raqulov X. Pedagogika va psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2014.
4. Karimova V. M. Umumiy psixologiya. – Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari jamiyati nashriyoti", 2018.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/shaxs-psixologiyasi>